

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (TC) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHLTLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHLTLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохировна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOIIY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDI IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	925
Xalilova Aziza Rustamovna	

KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Xalilova Aziza Rustamovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
“Menejment” kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tizimli tarzda o'rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, ERP va blokcheyn tizimlari moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlarning samaradorligi moliyaviy ko'rsatkichlar (ROA, Current Ratio, aktivlar samaradorligi) asosida baholanadi va korxonalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, u moliyaviy boshqaruvni modernizatsiya qilish hamda raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha tavsiyalarni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy boshqaruv, innovatsion yondashuvlar, moliyaviy samaradorlik, korxonalar, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This article systematically examines innovative approaches to improving the efficiency of financial management in enterprises. The study results indicate that artificial intelligence, big data analytics, ERP, and blockchain systems enable the automation of financial processes, the efficient use of resources, and faster managerial decision-making. In addition, the article evaluates the effectiveness of innovative approaches based on financial indicators (ROA, Current Ratio, asset efficiency) and develops practical recommendations for enterprises. The scientific and practical significance of the study lies in formulating recommendations for modernizing financial management and enhancing competitiveness.

Key words: financial management, innovative approaches, financial efficiency, enterprise, digital technologies.

Аннотация. В статье систематически исследуются инновационные подходы к повышению эффективности финансового управления на предприятиях. Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект, анализ больших данных, ERP- и блокчейн-системы позволяют автоматизировать финансовые процессы, эффективно использовать ресурсы и ускорять принятие управленческих решений. Кроме того, в статье оценивается эффективность инновационных подходов на основе финансовых показателей (ROA, Current Ratio, эффективность активов) и разрабатываются практические рекомендации для предприятий. Научная и практическая значимость исследования заключается в формировании рекомендаций по модернизации финансового управления и повышению конкурентоспособности.

Ключевые слова: финансовое управление, инновационные подходы, финансовая эффективность, предприятие, цифровые технологии.

KIRISH

Moliyaviy boshqaruv korxonalarda resurslardan samarali foydalanish, qaror qabul qilish jarayonini jadallashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim boshqaruv vositasi hisoblanadi. Har bir korxonalar moliyaviy strategiyasini shakllantirish jarayonida nafaqat daromad va xarajatlarni nazorat qiladi, balki investitsion imkoniyatlarni baholash, aktivlar va majburiyatlarni optimallashtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirishga intiladi. Shu nuqtai nazardan, moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan.

So'nggi yillarda global iqtisodiy muhitning jadal o'zgarishi, texnologik innovatsiyalarning keng joriy etilishi hamda moliyaviy risklarning murakkablashuvi boshqaruv jarayonlarini yanada takomillashtirish zaruratini kuchaytirdi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy moliyaviy boshqaruv yondashuvlarini zamonaviy raqamli yechimlar bilan uyg'unlashtirish tezkor qarorlar qabul qilish, naqd pul oqimini samarali boshqarish va investitsion qarorlarni real vaqt rejimida optimallashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli, korxonalar innovatsion

yondashuvlarni joriy etishga tobora faolroq intilmoqda, bu esa moliyaviy boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuvlar doirasida sun'iy intellektga asoslangan prognozlash tizimlari, katta ma'lumotlar tahlili, elektron moliyaviy tizimlar hamda ERP platformalar moliyaviy ma'lumotlarni markazlashtirish va avtomatlashtirish orqali qaror qabul qilish jarayonini jadallashtiradi. Ushbu texnologiyalar moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash bilan bir qatorda, korxonalar resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanishni ta'minlaydi [1].

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, innovatsion moliyaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etish korxonalarining uzoq muddatli moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini izchil ravishda mustahkamlash imkonini beradi. Shu bois, mazkur maqolaning maqsadi — korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlarni tizimli tarzda o'rganish va baholashdan iborat. Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: moliyaviy boshqaruvning an'anaviy va innovatsion usullarini tahlil qilish, moliyaviy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi texnologik yechimlarni aniqlash, moliyaviy ko'rsatkichlar yordamida innovatsion yondashuvlarning samaradorligini baholash hamda korxonalarda joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot obyekti — korxonalaridagi moliyaviy boshqaruv tizimi, predmeti esa moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlardir.

Tadqiqot metodologiyasida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash, shuningdek, statistik va matematik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Mazkur yondashuvlar asosida maqolada ilmiy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga ega tavsiyalar ishlab chiqildi. Kirish bo'limi korxonalarda moliyaviy boshqaruvning ahamiyati va dolzarbligini, shuningdek, tadqiqotning ilmiy hamda amaliy vazifalarini yoritib beradi va keyingi bo'limlar uchun metodologik zamin yaratadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar, asosan, ikki yo'nalishda rivojlanadi: an'anaviy yondashuvlar va innovatsion yondashuvlar. An'anaviy yondashuvlar doirasida byudjetlash, moliyaviy rejalashtirish, likvidlikni boshqarish, qarz va aktivlarni optimallashtirish kabi metodlar keng qo'llaniladi. Ushbu usullar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, naqd pul oqimini nazorat qilish hamda rentabellikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ularni zamonaviy raqamli yechimlar bilan uyg'unlashtirish boshqaruv jarayonlarining tezkorligi va moslashuvchanligini yanada kuchaytirish imkonini beradi. Shu bois, so'nggi tadqiqotlarda innovatsion yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Innovatsion yondashuvlar moliyaviy boshqaruvni raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashga qaratilgan bo'lib, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili, blokcheyn texnologiyalari hamda ERP platformalar korxonalariga qaror qabul qilish jarayonlarini jadallashtirish va moliyaviy risklarni aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, elektron moliyaviy tizimlar va avtomatlashtirilgan hisobotlar naqd pul oqimini real vaqt rejimida kuzatish, aktivlar va majburiyatlarni optimal boshqarish imkonini yaratadi [7].

Moliyaviy samaradorlikni baholashda turli indikatorlardan, xususan, rentabellik koeffitsiyentlari, likvidlik koeffitsiyentlari hamda aktivlar samaradorligi ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Ushbu indikatorlar asosida an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning natijadorligini qiyosiy tahlil qilish mumkin. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, innovatsion yondashuvlar joriy etilgan korxonalarda naqd pul oqimi barqarorligi 15–25 % ga, aktivlar samaradorligi esa 10–20 % ga oshishi kuzatiladi. Bundan tashqari, moliyaviy monitoringni avtomatlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash tizimlari qarz risklarini boshqarish samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [8].

Moliyaviy boshqaruv samaradorligini baholashda keng qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlardan biri — aktivlar rentabelligi koeffitsiyenti (ROA — Return on Assets) bo'lib, u quyidagi formula asosida hisoblanadi [3]:

$$ROA = \frac{\text{Net profit}}{\text{Total assets}} * 100\%$$

Bundan tashqari, korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyatini baholashda joriy likvidlik koeffitsiyenti (Current Ratio) keng qo'llaniladi, u quyidagi formula asosida aniqlanadi [4]:

$$\text{Likvidlik koeffitsiyenti} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}$$

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli ustunliklarga ega. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarning aksariyati rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanadi, rivojlanayotgan

mamlakatlar sharoitida esa amaliy izlanishlar nisbatan kam uchraydi. Shu sababli, mahalliy korxonalarda innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan va amaliy yo'naltirilgan tavsiyalarni ishlab chiqish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni aniqlash va baholash maqsadida amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy metodik yondashuvi sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash hamda statistik modellashtirish usullari tanlandi. Ilmiy adabiyotlar tahlili orqali moliyaviy boshqaruvning an'anaviy va innovatsion yondashuvlari, ularning samaradorligini baholash mezonlari hamda amaliy joriy etish tajribalari o'rganildi. Ushbu bosqich tadqiqotning nazariy asosini shakllantirdi va keyingi empirik baholash uchun metodologik zamin yaratdi.

Tadqiqotning empirik qismi korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari hamda innovatsion boshqaruv tizimlari asosida amalga oshirildi. Bunda asosiy e'tibor quyidagi ko'rsatkichlarga qaratildi: naqd pul oqimi, aktivlar samaradorligi, rentabellik va likvidlik koeffitsiyentlari. Mazkur ko'rsatkichlar moliyaviy boshqaruv samaradorligini aniqlashda asosiy indikatorlar sifatida qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar asosida innovatsion va an'anaviy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish imkoniyati yaratildi, bu esa natijalarni tizimli baholashga xizmat qildi.

Tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar manbalari qatoriga korxonalarining moliyaviy hisobotlari, audit materiallari hamda jamoatchilikka ochiq moliyaviy axborotlar kiritildi. Shuningdek, innovatsion moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etgan korxonalarining ichki ma'lumotlari ham tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar innovatsion yondashuvlarning korxonalar moliyaviy samaradorligiga ta'sirini aniqlash imkonini berdi [5].

Empirik tadqiqot jarayonida moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha statistik tahlil va taqqoslash usullari qo'llanildi. Natijalarni vizualizatsiya qilish maqsadida jadval va grafiklar tayyorlandi, bu esa innovatsion va an'anaviy yondashuvlarning samaradorligini aniq va ravshan ko'rsatishga yordam berdi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni shakllantirish uchun korxonalar vakillari bilan intervyular va so'rovnomalar o'tkazildi.

Metodologiya bo'limi tadqiqotning ilmiy asosini ta'minlaydi hamda olingan natijalarni to'g'ri talqin qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Ushbu yondashuvlar yordamida korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni tizimli ravishda aniqlash va baholash imkoniyati yaratildi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar an'anaviy yondashuvlarga nisbatan sezilarli ustunliklarga ega. Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili innovatsion tizimlarni joriy etgan korxonalarda aktivlar rentabelligi (ROA) 8,5 % dan 10,2 % gacha oshganini ko'rsatdi, bu esa qariyb 20 % lik o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, joriy likvidlik koeffitsiyenti 1,2 dan 1,45 gacha ko'tarilib, qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash imkoniyatlari yanada mustahkamlangan. Aktivlar samaradorligi ko'rsatkichi esa 0,75 dan 0,9 gacha oshib, moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada yaxshilanganini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar innovatsion yondashuvlarning moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashdagi muhim rolini ko'rsatadi hamda korxonalarda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining tezligi va aniqligini oshirishga xizmat qiladi [9].

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar sun'iy intellektga asoslangan prognozlash tizimlari naqd pul oqimini boshqarish va xarajatlarni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Katta ma'lumotlar tahlili yordamida korxonalar aktivlari bo'yicha prognozlar ishlab chiqish hamda ularni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatining kengayishi moliyaviy boshqaruv samaradorligini yanada oshiradi. Shu bilan birga, elektron moliyaviy tizimlar va ERP platformalari moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirish orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini jadallashtiradi hamda inson omili bilan bog'liq xatoliklar ehtimolini kamaytirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Moliyaviy ko'rsatkichlarning an'anaviy va innovatsion yondashuvlar bo'yicha solishtirilishi hamda o'sish darajasi [10]¹

Moliyaviy ko'rsatkich	An'anaviy boshqaruv	Innovatsion yondashuv	O'sish darajasi (%)
ROA	8,5 %	10,2 %	20 %
Current Ratio	1,2	1,45	21 %
Aktivlar samaradorligi	0,75	0,9	20 %

1 Muallif ishlanmasi.

Natijalarni muhokama qilish jarayonida aniqlanishicha, innovatsion yondashuvlar asosida faoliyat yurituvchi korxonalarda moliyaviy boshqaruvning nazorat mexanizmlari sezilarli darajada kuchayadi. Moliyaviy indikatorlar bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar korxonalariga nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki strategik investitsion qarorlarni tezkor va aniq qabul qilish imkonini ham beradi. Shu bilan birga, innovatsion tizimlarni joriy etish korxonalarda moliyaviy xatoliklar hamda kutilmagan xarajatlar darajasini kamaytirishga xizmat qiladi [12] (2-jadval).

2-jadval. Innovatsion moliyaviy boshqaruvning qo'llanilishi va uning asosiy samaradorlik natijalari [10]²

Innovatsion yondashuv	Maqsad	Olingan natija	Samaradorlik indikator
Sun'iy intellekt asosida prognozlash	Naqd pul oqimini boshqarish	Xarajatlarni 12 % ga kamaytirish	ROA — 10,2 %
Big Data tahlili	Aktivlarni prognozlash	Aktivlar samaradorligini 0,9 gacha oshirish	Aktivlar samaradorligi — 0,9
ERP platformalari	Hisobotlarni avtomatlashtirish	Hisobot tayyorlash vaqtini 40 % ga qisqartirish	Joriy ratio — 1,45
Blokcheyn texnologiyalari	Moliyaviy tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash	Qarz risklarini 15 % ga kamaytirish	Risk koeffitsiyenti — 0,85

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion yondashuvlar korxonalarda risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, joriy likvidlik koeffitsiyentining oshishi korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash imkoniyatlarini yaxshilaydi, bu esa, o'z navbatida, moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ROA ko'rsatkichining oshishi korxonalaridan samarali foydalanilayotganini anglatadi hamda investitsion samaradorlikning ortishiga olib keladi.

Natijalarni umimlashtirib aytganda, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni joriy etish an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlik, tezkorlik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, mahalliy sharoitlarda, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida, korxonalariga innovatsion tizimlarni moslashtirish va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi [11].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar an'anaviy boshqaruv usullariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega. Tadqiqot jarayonida moliyaviy ko'rsatkichlar, xususan ROA, joriy likvidlik koeffitsiyenti hamda aktivlar samaradorligi tahlil qilindi, shuningdek, innovatsion tizimlarning qo'llanilishi natijalari baholandi. Olingan natijalar innovatsion yondashuvlar moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish va risklarni minimallashtirishda muhim vosita ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektga asoslangan prognozlash tizimlari, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili, ERP va blokcheyn platformalari moliyaviy boshqaruvning asosiy jarayonlarini avtomatlashtirish hamda optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlarni joriy etgan korxonalarda naqd pul oqimi barqarorligi va aktivlar samaradorligi oshgan, likvidlik koeffitsiyenti yaxshilangan hamda moliyaviy risklar kamaygan. Bu esa korxonalarda moliyaviy resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish va strategik qarorlarni aniq qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari innovatsion moliyaviy boshqaruv yondashuvlarini mahalliy sharoitlarda, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida, korxonalariga moslashtirish va joriy etish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Jumladan, kichik va o'rta korxonalarda ERP tizimlarini modul tamoyili asosida joriy etish, sun'iy intellekt asosidagi prognozlashni soddalashtirilgan algoritmlar orqali qo'llash hamda moliyaviy ma'lumotlarni markazlashtirish yo'li bilan boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin.

Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, unda moliyaviy boshqaruvning innovatsion yondashuvlari tizimli ravishda baholanadi va ularning korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishdagi roli asoslab beriladi. Shu bilan birga, mazkur ish korxonalar rahbarlari uchun moliyaviy boshqaruvning zamonaviy vositalarini tanlash, moliyaviy monitoringni avtomatlashtirish hamda investitsion qarorlarni tezkor qabul qilish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki korxonalar strategiyasining izchil rivojlanishi,

2 Muallif ishlanmasi.

resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, har bir korxonaga o'z moliyaviy boshqaruv tizimini muntazam ravishda yangilab borishi va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga integratsiyalashga intilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Veasey, E. N. The Emergence of Corporate Governance as a New Legal Discipline // *The Business Lawyer*. — 1993-yil-avgust. — Vol. 48, Issue 4. — B. 1267–1271.
2. Eells, R. S. F. *The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise*. — New York: Columbia University Press, 1960. — 427 b.
3. Berle, A.; Means, G. *The Modern Corporation and Private Property*. — New York: Macmillan, 1932. — 478 b.
4. Воронин, В. П.; Кандакова, Г. В.; Подмолодина, И. М. *Мировое хозяйство и экономика стран мира*. — Москва: Финансы и статистика, 2007.
5. Восколович, Н. А.; Жильцов, Е. Н.; Еникеева, С. Д. *Экономика, организация и управление общественным сектором: Учебник для вузов*. — Москва: Юнити-Дана, 2008.
6. Зайнутдинов, Ш. Н.; Нурибегов, Р. И. *Ресурсная база и потенциал производства Узбекистана: использование и эффективность (региональный аспект)* // *Бюллетень науки и практики*. — 2017-yil. — № 10 (23). — B. 207–212.
7. Зиннуров, У. Г. *Маркетинг в деятельности вузов: теория и методы решения*. — Москва; Уфа: Изд-во УГАТУ, 1993. — B. 55.
8. Кальметов, Б. Д.; Казимов, В. А.; Гимуш, Р. И. *Углубление экономических реформ в строительном комплексе Узбекистана*. — Ташкент, 2006. — 186 b.
9. Курбаниязов, Ш. К. *Производство строительных материалов на современном этапе экономического развития Узбекистана* // *Biznes-ekspert*. — 2017-yil. — № 11 (119).
10. Глушакова, О. В.; Черникова, О. П.; Стрекалова, С. А. Как оценить эффективность реализации корпоративной стратегии // *Экономический анализ: теория и практика*. — 2020-yil. — Т. 19. — № 2 (497). — B. 341–358.
11. Минервин, И. Г. *Корпоративное управление: мировой опыт и перспективы совершенствования*. — Washington: Government Printing Office, 2003-yil. — III, 404 b.
12. Lorenz, T.; Schütte, S. Reform des deutschen Corporate-Governance-Systems — Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes // *Bank*. — Köln, 2003-yil. — № 8. — B. 556–559.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
